

Correlación del factor R_i en lechos de base cónica para fluidización de carbón en aire

Karina Martinez¹, Cezar Garcia^{2,3}, Jose Gonzalez⁴, Juan Hernandez⁴ y Gabriela Carruyo⁴.

¹Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. karinaisabelmartinez@hotmail.com

²División de Postgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.

³Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta.

⁴Laboratorio de Carbón, Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.

Recibido: 19-06-2019

Aceptado: 22-10-2019

Resumen

El objetivo de esta investigación fue obtener una correlación generalizada para una columna de base plana y cónica para fluidización en aire del carbón proveniente de la mina Cerrejon. Se determinaron las propiedades de fluidización, velocidad mínima y caída de presión en un lecho de forma cilíndrica y base cónica con ángulos de 30, 45 y 60 grados, incorporando un distribuidor tipo sombrero, variando la altura del lecho y el tamaño de partículas de carbón con granulometrías de -20+40, -45+50, -40+90. La comparación entre datos experimentales y calculados indica que su aplicabilidad está limitada a los efectos cilíndricos de base plana y al sistema fluido-sólido correspondiente, exceptuando la correlación de Wen Yu que mostró desviaciones de 0.34% para $D_i/D_c=0.6053$ y 6.96% para $D_i/D_c=0.2763$. Las pruebas realizadas muestran que al incrementarse el valor de la relación diámetro del distribuidor al diámetro del cono D_i/D_c , el valor de la velocidad disminuye en esa medida.

Palabras clave: Fluidización, velocidad mínima, sistema gas-sólido, carbón Cerrejon.

Correlation of R_i factors in beds of conic base for air-coal fluidization

Abstract

The objective of this research was to obtain a generalized correlation for a flat base column and conical for fluidization in air of coal from the mine Cerrejon. Properties of fluidization, minimum velocity and pressure drop in a bed of cylindrical form and conical base were determined with angles of 30, 45 and 60 degrees, incorporating a cap type distributor, varying the bed height and size of coal particles with particle sizes of -20 +40, -45 +50, -40 +90. The comparison between experimental and calculated data indicates that its applicability is limited to flat-bottomed cylindrical effects and the corresponding fluid-solid system, except the correlation of Wen Yu who showed deviations of 0.34% for $D_i/D_c=0.6053$ and 6.96% for $D_i/D_c = 0.2763$. Tests show that by increasing the value of the ratio diameter of the distributor to the diameter of the cone D_i/D_c , the value of the velocity decreases to that extent.

Keywords: Fluidization, minimum velocity, gas solid system, Cerrejon coal.

Introducción

El desarrollo de técnicas de manipulación de sólidos ha permitido el establecimiento de nuevos procesos químicos, la comercialización exitosa de los sólidos fluidizados en la industria del petróleo, en la gasificación del carbón y en la extracción de metales entre otros. La habilidad operacional del lecho fluidizado para aproximarse a condiciones isotérmicas es una ventaja vigente de control de temperatura sobre otras maneras de conducir procesos de conversión de energía, física o química (1-5)